

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА КИЧИК АГРОТЕХНИК ТАДБИРЛАРНИ БАЖАРИШГА МЎЛЖАЛЛАНГАН МАСОФАДАН БОШҚАРИЛУВЧИ ЭЛЕКТРОМОБИЛ

Назаров Ботир Бахтиёрович

Тошкент вилояти Янгийўл тумани

“Агровер Уруғчилик” МЧЖ Қ/Х техникалари бўйича бош муҳандис

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467020>

Бугунга келиб жаҳон олами қишлоқ хўжалиги соҳасида дунёнинг етакчи мамлакатлари робототехника ва сунъий интеллектни қўллаб келишмоқда. Бу ҳаракатлар ўсимлик муртагининг пайдо бўлиб унинг ривожланишигача бўлган даврни ўз ичига олмоқда. Олимлар яратаётган сунъий интеллект орқали экинларнинг ривожланиш даври ва вегетация жараёнларининг сенсорлар орқали бевосита кузатиб бориш имконияти пайдо бўлмоқда. Бу каби жараёнлар қишлоқ хўжалик соҳасининг ҳар бир қисмида янгича бир ўзгариш ва инновацияларни талаб этади. Шу сабабли ҳам бугунги кунда юртимизда ҳам бир қатор қишлоқ хўжалигида смарт технологиялар ва мезханизациялашган қурилмаларни автоматлаштириш бўйича бир қатор янгиликлар киритилмоқда. Бу бўйича биз ўз илмий инновациямизни кичик агротехник тадбир бўлган экинларга суспензия бериш мисолида кўриб чиқамиз. Биламизки ҳозирги вақтда ҳар қандай ўсимликнинг ривожланиш жараёнида бунга тўсқинлик қилиши мумкин бўлган зараркунандалар мавжуд бўлиб уларга қарши курашишда кимёвий моддалардан фойдаланилади. Булар гербицидлар ва пестицидлар деб номланиб улар кимёвий модда ҳисобланади. Моддаларни ўсимликларга анъанавий усул ёрдамида сепишда махсус кийимлар талаб этилади. Чунки булар кимёвий ўткир ва ўювчи хусусиятга эга ҳисобланади ва улар инсон ҳаёти учун хавфлидир. Буни олдини олиш мақсадида масофадан бошқарилувчи мобил электромеханик қуриламани яратиш ва бу орқали муайян натижаларга эришиш мумкин. Ҳозирги кунда республикамизда қишлоқ хўжалик экинларига ишлов бериш умуман қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда инновацион технологияларни қўллаш бўйича бир қатор чора –тадбирлар амалга ошириляётганини ҳам инобатга олиш керак.

Қишлоқ хўжалик соҳаси тизмларида бугунги кунда ва ҳозиргача бўлган даврда органик ёқилғида ишловчи техника-технологиялардан фойдаланиб келинган. Шу билан биргаликда пуркаб ишлаш жараёнида ҳам турли техникалардан фойдаланиб келинади. Натижада анъанавий усуллардан фойдаланиш ҳозирги даврга келиб анча ўз самарасини йўқотганини кўришимиз мумкин. Дорилаш жараёнида бевосита кимёвий модда бўлган пестицидлардан фойдаланилади ва улар хавфли ҳисобланади. Шунинг учун биз энержия яъни ресурс тежамкор бўлган электротехникавий усқунлар ва қурилмаларга муҳтожмиз. Хусусан қишлоқ хўжалигини электрлаштириш борасидаги президентимиз фармонларини ҳам келтириш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 июлдаги ПҚ-3117-сон “Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасида илмий-техникавий базани янада ривожлантириш чора тадбирлари тўғрисида”, 2019 йил 31 июлдаги ПҚ-4410-сон “Қишлоқ хўжалиги машинасозлигини жадал ривожлантириш, аграр секторни қишлоқ хўжалиги техникалари билан таъминлашни давлат томонидан қўллаб-қувватлашга оид чора-тадбирлар тўғрисида”, 2020 йил 11 майдаги ПҚ-4709-сон “Республика

худудларини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга ихтисослаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 2-августдаги ПҚ-257-сонли "Қишлоқ хўжалиги соҳасига илғор рақамли технологияларни жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида"ги қарорлари ҳамда ушбу соҳа билан боғлиқ бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланганидек бу тадқиқот иши учун йўл очилди.

Пестицидлар заҳарли ким-ёвий моддалар - ўсимлик зараркунандалари ва касалликлари, бегона ўтлар, шунингдек, ёғоч, пахта толаси маҳсулотлари, жун, тери зараркунандалари, уй ҳайвонларининг хавfli касалликлари қўзғатувчиларига қарши курашишда фойдаланиладиган кимёвий моддалар. Пестицидлар тирик организмлар хужайраларига кириб уларнинг физик ва кимёвий хусусиятларини ўзгартиради. Хужайранинг оқсил ва бошқа моддалари билан кимёвий реакцияга киришиб, уларни чўкмага туширади, ферментлар фаоллигини заифлаштиради, модда алмашинуви жараёнини бузади ва хужайрани ҳалокатга олиб келади.

1-расм. Пестицид сепиш жараёни.

Бу хавfli кимёвий моддалар одам терисиди тери касалликларини ҳам келтириб чиқариши мумкин бўлади. Зарарланган терининг даволаниш муддати узоқ доимий зарарланганда эса даволанишнинг самарасиз эканлигини кўриш мумкин. Терида оқ доғларни ҳосил қилиб кейинчалик уларнинг катталашиб боришига сабаб бўлади. У эса ўзининг аввалги ҳолатини йўқотади. Мавзунинг долзарблиги ҳам ана шунда.

Мавзунинг заруратига келадиган бўлса ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳам бир қанча ўзгаришлар олиб борилиб бундай мобил электротракторлар ва электроқурилмалар агротехник тадбирларни бажаришда ўз ўрнини топмоқда. Янада такомиллашган агротехнологиялар эса мукамал смарт қурилмаларни талаб этмоқда. Замон ўзгаргани сайин тур ва туркумлар ҳам ўзгариб боради натижада анъанавий агротехнологиялар биздан янги инновацияларни олиб киришни талаб этади. Шу сабабли тадқиқот марказида айни мана шу агротехник тадбирларни масофадан туриб бошқаришга мўлжалланган техник қурилмалар зарурати пайдо бўлади.

Техникаларни масофадан туриб бошқариш - мобил алоқа тизими орқали масофадан туриб уларнинг иш ишлаш жараёнини ва иш вақтини тахлил ва назорат қилиш, маълумотлар йиғиш, техник хизмат кўрсатиш учун ташхис қўйиш вақтини камайтириш имконини беради. Қишлоқ хўжалиги машиналарини бошқаришда оддий, универсал ва қулай усуллар ҳамда замонавий бошқариш тизимлари яратилган бўлиши, улар турли хилдаги агрегатларни бошқаришда қўлланилиши янада кенгроқ қулайликларни яратади. Бунда операторнинг иш фаолиятини яхшилаш ва

унумдорлигини оширишга алоҳида эътибор талаб этилади. Қишлоқ хўжалиги машиналарини масофадан бошқариш воситалари бундай актуал ривожланиши ахборот коммуникацион технология тизимлари соҳасидаги мутахассис кадрларни ўзига жалб этади.

2-расм

Бу борада олиб борилаётган технологияларга кўра “JOHN DEERE” компаниясининг техникаларини (2-расм) мисол тариқасида келтиришимиз мумкин. Улар ҳар хил масофадан туриб бошқарилиш мумкин лекин уларнинг техникалари бизнинг республикамиз қишлоқ хўжалик шароитига тўғри келсада уларни бу ерга келтириш ва сотиб олиш ҳаражатлари жуда катта ҳажмни эгаллаши мумкин.

Жаҳонда қишлоқ хўжалигига электр тракторлар ва бошқа ресурстежамкор электротехнологик жиҳозларни жадал жорий этиш етакчи ўринлардан бирини эгалламоқда. Дунё миқёсида қишлоқ хўжалик техникаларини ишлаб чиқарувчи машҳур компанияларни тракторларни электр юритмага ўтказиш бўйича тадқиқотларини ҳисобга олсак, энергиясамарадорлик нуқтаи назаридан ушбу тадқиқотлар натижасида яратилган электр юритмали тракторларни амалиётга жорий этишни тақозо этади. Ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида фойдаланилаётган мобил техника воситаларининг кўпчилиги органик ёнилғида ишлайди, натижада амалга оширилаётган агротехник тадбирларнинг энергия самарадорлиги паст бўлмоқда. Шу жиҳатдан ёнилғи-мойлаш материалларини ишлаб чиқариш, сақлаш ва етказиб бериш сарф-ҳаражатлари юқорилигидан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалигида электр юритмали тракторлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Биз тадқиқоқт олиб бораётган ва тавсия этаётган қурилмамиз ҳам масофадан бошқарилади ҳамда шу билан биргаликда сарф қиладиган электр энергиясини муқобил энергия манбаси бўлган қуёш панеллариданолади. Қуёш панелларидан олинувчи энергия қайта тикланувчан муқобил энергия ҳисобланади. Қуёш панеллари бевосита фотоэлектрик тизимларнинг асосий қисми ҳисобланади. Қуёш панелларидан фойдаланганимизда энергия самарадорликка эришамиз. Чунки тармоқдан келаётган энергиядан эмас балки бевосита қуёш панеллари орқали энергия олиб қурилмани ҳаракатлантиришимиз мумкин бўлади.

Энди савол туғилади биз яратган техникамиз учун қандай қилиб қуёш панелларини танлашимиз ва аниқлашимиз мумкин бўлишини кўриб чиқамз. Қуёш панелларидан электр энергияси олиш жараёни қуйидагича кечади: Қуёш нури панел юзасига ёруғликни тушиши натижасида яримўтказгичда оқайтган эркин электронларни сиқиб чиқариш ҳисобига электр токи пайдо бўлади ва улар тўғри панелнинг штекери томон яъни тўғриловчи диод томон йўл олишади. Одатда қуёш

пнелларининг фойдали иш коэффициентини 20 % ни ташкил этади, бироқ уларнинг ҳам турлари мавжуд.

3-расм. Монокристалл ва поликристалл панеллар расми

Қуёш панеллари ҳам асосан 3 турга бўлинади ва ҳар бирининг сифатига кўра 4 та класс мавжуд: А, Б,С ва Д класс.Турлари еса:

- 1.Монокристалл
- 2.Поликристалл
- 3.Аморф кремнийли ҚП лар

Тадқиқот натижалари. Бу тадқиқотимиз давомида яртилган кичик модел қурулма (3-расм) бўлиб, кўриниб турилганидек у қуёш панеллари орқали зарядланиб ҳаракатга келади ва биз уни бемалол қўллашимиз мумкин бўлади.

4-расм

Катта ҳажмли моделни яратиш учун энди иқтисодий кўрсаткичларни кўриб чиқамз.

Иқтисодий қисми. Мавжуд технологияда ёнилғи-мойлаш материалларини ташиш ва сақлаш масалалари мавжуд бўлиб, таклиф этилаётган қурилмада бунга хожат йўқ. 2023 йил ҳолатида 1 га майдонга пуркаб ишлов бериш таннархи ўртача 50 минг сўм атрофида бўлиб, таклиф этилаётган технология қарийб 1,5 баробар арзон. Ҳозирда қўлланилаётган трактор ва пуркагич нархи 450 млн.сўм бўлган ҳолда, бир электр трактор ва пуркагич нархи 150 млн.сўм. Бир дона 0,9-1,2 класс трактори бажарадиган ишни 2 дона 0,4 классли электр трактор бажариши ҳисобига бу кўрсаткич қуйидагича бўлади: $2 \times 150 = 300$ млн.сўм. Натижада мобил электромеханик қурилма харажатлари 3-4 йилда ўзини қоплайди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки юртимизда қишлоқ хўжалик соҳаси энергия тизмларида ҳам ислоҳ қилиш бўйича бир қатор тизимли амалий ишлар жорий этилган бўлиб уларни мунтазам, кузатиб бориш еса ўз мутахассислари қўлларига топширилган. Бугунги кунга келиб қишлоқ хўжалигида масофадан туриб бошқариш системаси ва қуёш панелларидан самарадор фойдаланиш секин-аста босқичма-босқич амалга оширилмоқда. Ҳали ўрганилмаган ишлар ғоялар жуда-жуда кўп уларни рўёбга чиқариб тадбиқ этиш учун эса вақт талаб этилади. Шу сабабдан ҳам келажак авлодга энергия манбааларини мерос қолдириш мақсадида бу ишлар амалга оширилмоқда. Ҳар бир тизмни янада тезроқ ислоҳ этиш бўйича олиб борилаётган ишларнинг ҳар бир қисми бизга тегишлидир доимо ўрганиб бориш ҳар биримизнинг вазифамиз саналади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Хакбердиев О.Э. – Эрозионноопасные земли и пути повышения плодородия горных почв. Монография. LAP LAMBERT. Akademik Publishing. 2018 г.
2. Боқиев А.А., Нуралиева Н.А., Тошматов С.А. “Қишлоқ хўжалик мобил техника воситаларини электр ва ярим занжирли юритмага ўтказиш истиқболлари” Ўзбекистон Аграр фани хабарномаси журналининг 2020 йил № 5 (83) сон, Б. 133-1373.
3. «Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома» / Ердан фойдаланиш, ер тузиш ва ер кадастри бўйича меъёрий ҳужжатлар. – Тошкент, 2009. – 51 б.
4. Хакбердиев О.Э. – Эрозионноопасные земли и пути повышения плодородия горных почв. Монография. LAP LAMBERT. Akademik Publishing. 2018 г.
5. Р.Х. Аюпов, М.Ю. Джуманиязова Цифровая трансформация в сельском хозяйстве Республики Узбекистан // Экономические науки DOI: 10.24411/2500-1000- 2019-11020.
6. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией. – М.: ИНФРА-М, 2018. -381 с.
7. Ходиев Б. Ю. Цифровая экономика в Узбекистане // Мировая экономика, 2017. №12.
8. Боқийев А.А., Нуралиева Н.А. “Қишлоқ хўжалиги электр технологик жиҳозлари учун замонавий энергия сақлаш қурилмалари”. “Агросаноат мажмуаси учун фан, таълим ва инновация, муаммолар ва истиқболлар” мавзусидаги ҳалқаро илмий-амалий анжуман. –Тошкент. ТИҚХММИ., 22-23 ноябр 2019 йил. 43-45 бетлар.
9. Боқиев А.А., Нуралиева Н.А. “Қишлоқ хўжалик тракторларини электр юритмага ўтказишда ҳориж тажрибалари” Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. // . № 2, Тошкент, 2019, 43-45-бетлар
10. www.helios3d.com
11. www://neuliteindia.com